

Манучарян С.

кандидат педагогічних наук,

викладач кафедри дошкільної педагогіки та методик

Вірменського державного педагогічного університету імені Хачатура Абовяна

Єреван, Вірменія

Налбандян Т.

спеціаліст кафедри дошкільної педагогіки та методик

Вірменського державного педагогічного університету імені Хачатура Абовяна

Єреван, Вірменія

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Մանուչարյան Ս.

Նալբանդյան Թ.

Խ. Արովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

ԱՎԱԳ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի զարգացման հիմնախնդիրը բոլոր ժամանակներում և առայսօր շարունակում է պահպանել իր այժմեականությունը:

Նախադպրոցական տարիքի (4–6 տարեկան) երեխայի խոսքի զարգացման ուսումնասիրությունները ներկայացված են Օ.Ի. Սոլովյովայի, Ե.Ի. Տիխենայի, Ե.Ա. Ֆյորինայի աշխատություններում, նշված հիմնախնդրի շուրջ ուսումնասիրություններ են կատարել նաև Ս.Ն. Կարպովան, Ա.Մ. Բորոդիչը, Վ.Վ. Գերբովան, Ե.Ա. Սմիրնովան, Օ.Ս. Ուշակովան և այլք: Չնայած ուսումնասիրությունների մեծ մասն ուղղված է ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխաների կապակցված խոսքի զարգացման խնդրին, այնուհանդերձ դեռևս բավարար չափով փորձարարությամբ հիմնավորված չէ չորսից վեց տարեկան երեխաների խոսքի զարգացման շարժընթացը: Ավագ նախադպրոցական տարիքը երեխայի խոսքի բարձր ակտիվության և խոսքի բոլոր կողմերի զարգացման շրջան է (Մ.Մ. Ալեքսեևա, Ա.Ն. Գվոզդև, Մ.Մ. Կուցովա, Գ.Մ. Լյամինա, Դ.Բ. Էլկոնին, Վ.Ի. Յադեշկո և ուրիշներ) [4, էջ 130, 138]:

Ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխան, երբ փորձում է ինչ-որ բան պատմել, առաջ է գալիս այդ տարիքին համապատասխան խոսքային կառույց՝ նա սկզբից օգտագործում է դերանուններ, ապա զգալով իր ասածի անհստակությունը՝ կիրառում է նաև գոյականներ. այն հանդիսանում է երեխայի խոսքի զարգացման գոյականական փուլը: Արդյունքում երեխան տիրապետում է կոնտեքստային խոսքին, ուր բավական շատ է նկարագրվում իրավիճակը [2, էջ 68]:

Նախադպրոցական կրթական հաստատատություններում կազմակերպվում են որոշակի աշխատանքներ ուղղված երեխայի խոսքի զարգացմանը, բայց ընտրված մեթոդների, աշխատանքի կազմակերպման ձևերի ընտրության հարցը լուրջ մտորումների տեղիք է տալիս: Այնինչ չորսից վեց տարեկան նախադպրոցականի խոսքի զարգացման գործընթացում անհրաժեշտ է կարևորել երեխայի խոսքի զարգացման առանձնահատկությունները, քանի որ ավագ նախադպրոցականի համար այն հետագա ուսումնական գործընթացն արդյունավետ իրականացնելու կարևոր պայման է [1, էջ 120]:

ՀՀ նախադպրոցական կրթական չափորոշումն առանձնացված է չորսից վեց տարեկան երեխաների խոսքի զարգացման անհրաժեշտությունը: Բայց լիարժեք ներկայացված չեն ավագ նախադպրոցականի խոսքի զարգացմանն ուղղված տեսական և մեթոդական մոտեցումները, որոնք բարդեցնում են խնդրի լուծմանն ուղղված աշխատանքների կազմակերպումը: Այս հանգամանքից ելնելով՝ ընտրել ենք հետազոտության այս թեման՝ չորսից վեց տարեկան երեխաների խոսքի զարգացման շարժընթացը:

Հայտորոշիչ մեթոդիկայի միջոցով բացահայտել ենք փորձարարական խմբի երեխաների (միջին և ավագ խմբեր) խոսքի զարգացման մակարդակը:

Գծապատկեր թիվ 1. Երեխաների խոսքի զարգացման մակարդակները

Խաղերը, զբոսանքները կնպաստեն երեխաների խաղային, ճանաչողական, հետազոտական, ստեղծագործական, ֆիզիկական, խոսքային ակտիվությանը, ինչպես նաև կտան ինքնադրսևորվելու հնարավորություն: Դաստիարակն իր խոսքով, դիդակտիկ հեքիաթների ընթերցումով, պատմումով, տարաբնույթ խաղերի կիրառմամբ հետաքրքիր է դարձնում երեխաների զբոսանքը հեքիաթային աշխարհում:

Խոսքի զարգացմանը միտված պապամունքները նպաստում են երեխայի խոսքի և հաղորդակցման, իմացական հուզական, սոցիալ-անձնային ոլոտների զարգացմանը:

Խոսքի զարգացման արդյունավետ միջոց են պարապմունքները, որոնց նպատակն է զարգացնել ավագ նախադպրոցականի խոսքային և ոչ խոսքային ակտիվության դրսևորմանը, սեփական մտքերը ազատ և անկաշկանդ, կապակցված արտահայտելուն, հաղորդակցական և համագործակցային կարողությունների ձեռք բերմանը, բնության երևույթների միջև պատճառահետևանքային կապերի բացահայտմանը [6, էջ 87]:

Ուսումնասիրելով թեմային առնչվող տեսական մոտեցումները և հենվելով փորձարարական հետազոտության տվյալների վրա՝ հանգել ենք հետևյալին.

1. Չորսից վեց տարեկան երեխաների խոսքի զարգացման գործընթացը բարդ, բաղմակողմանի գործընթաց է, այն երեխաների ընդհանուր զարգացման ցուցանիշներից է: Սակայն խնդրին առնչվող տեսական ուսումնասիրությունները փաստեցին, որ ՀՀ այս տարիքի նախադպրոցական երեխաների խոսքի զարգացման գործընթացը բավարար չափով լուսաբանված չէ, ինչի արդյունքում էլ այդ ուղղությամբ աշխատանքները մանկապարտեզներում լիաժեք չափով չեն իրականացվում:

2. Չորսից վեց տարեկան երեխաների խոսքն իր դրսևորման ձևերով ապահովում է երեխաների լիարժեք հաղորդակցումը: Այս տարիքի երեխաների խոսքի զարգացման առանձնահատկություններն են ակտիվ հաղորդակցվելը, երկխոսության մեջ մտնելը, հարցերը հստակ ձևակերպելը, առանց մեծահասակների օգնությամբ պատմվածքներ, հեքիաթներ հորինելը, հստակ քերականական կառուցված նախադասություններով նկարների պատմումը, վերապատմումը, բառապաշարում խոսքի տարբեր մասերի ակտիվ օգտագործումը:

3. Խաղերի և համալիր պարապմունքների ընտրության մեթոդական հիմքի ուսումնասիրմամբ բացահայտվում են այդ խաղերի և պարապմունքների հնարավորությունները, մանկավարժական արժեքը,

երեխաների հետ կազմակերպվող աշխատանքներում դրանց նպատակայնությունը, ուստի և վերջիններիս ուղղակի ազդեցությունը խոսքի զարգացման վրա:

4. Փորձարարական հետազոտությունից ձեռք բերված դրական արդյունքները վկայում են, որ չորսից վեց տարեկան երեխաների խոսքի զարգացման բարձր արդյունավետություն է ապահովում հատուկ ընտրված պարապմունքները, խաղերը, դրանց նպատակային ընտրությունը և կազմակերպումը:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Խուզեյան Ա. Վ., Ղազարյան Ա. Մ. Նախադպրոցականի կապակցված խոսքի զարգացման ստեղծագործական խնդիրների լուծման տեսություն տեխնոլոգիան Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Ժ. Ժ. Ռուսոյի 300 ամյակին. Վանաձոր, 2013, էջ 119–129

2. Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей : Книга для воспитателей детского сада. Москва : Просвещение, 2001. 285 с.

3. Выготский Л. С. Мышление и речь. Изд. 5, испр. Москва : Лабиринт, 1999. 352 с.

4. Карпова С. Н., Труве З. И. Психология речевого развития ребенка. Ростов-на-Дону, 2007. 288 с.

5. Любина Г. А. Развитие речи дошкольников в общении : Пособие для педагогов дошк. учреждений. Минск : Народная асвета, 1999. 180 с.

6. Лямина Г. М. Особенности развития речи детей дошкольного возраста. Москва : АРКТИ, 2005. 252 с.